

**“ҚОВОҚДОШЛАР ОИЛАСИ” (6- СИНФ БОТАНИКАСИ)
МАВЗУСИНИНГ ЎРГАНИШДА БАДИИЙ АДАБИЁТ
МАТЕРИАЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ**

Ахмедова Одинахон Хатамовна

Андижон давлат университети ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада биология фанини ўқитишда бадиий адабиёт материалларидан фойдаланиб билим бериш орқали табиатшунослик фани бўйича илмий дунёқарашини шакллантириш, ўқувчиларнинг фаоллигини ошириш, ҳамда китобхонлик кўникмаларини ривожлантириш ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: қовоқдошлар, гул формуласи, итқовун, сувқовун, тарвузпалак, эшакбодринг, хандалак, қовун, тарвуз, бодринг, қовоқ, ош қовоқ

Кейинги йилларда турли фанларни ўқитишда предметлараро боғланишлар масаласига эътибор тобора кучайиб, бундай боғланишлардан мактаб ботаника фанининг ўқитишда ҳам фойдаланишга ўтилмоқда

Маълумки, 6-синф ботаникаси ўқувчиларга ўсимликларнинг “Хужайра ва тўқима”, “Веgetатив ва генератив органлари” ҳамда асосий гуруҳлари, оилалари, уларнинг ёввойи ва маданий вакилларининг тузилиши, аҳамияти ҳақида илмий билимлар беришга мўлжалланган. Хусусан, дарсларда бадиий адабиёт материалларидан фойдаланиш таълим мазмунини янада бойитиш, ўқувчиларнинг дарсларга бўлган фаолликларини орттиришга хизмат қилади. Чунки бу синф ўқувчиларини рухий ва ёш хусусиятлари шеър, ҳикоя, топишмоқлар, эرتак каби бадиий асарларни ўрганишга мойил бўладилар

Юқоридаги мулоҳазаларни эътиборга олиб биз қуйида “Қовоқдошлар оиласи” мавзусининг ўрганишда бадиий адабиёт материалларидан фойдаланишга оид баъзи мулоҳазаларимизни баён қиламиз.

Мавзу: “Қовоқдошлар оиласи”

Мавзунинг таълимий мақсади: ўқувчиларга қовоқдошлар оиласининг ўзига хос хусусиятлари, ёввойи ва маданий вакиллари ва уларнинг аҳамияти тўғрисида илмий билимларни ўргатиш.

Мавзунинг тарбиявий мақсади: қовоқдошлар оиласига мансуб ўсимликларнинг хилма-хиллиги, уларнинг инсонлар ҳаётидаги аҳамияти тўғрисидаги материаллар воситасида ўқувчиларнинг ўсимликлар оламига бўлган қизиқишларни ривожлантириш, экологик, политехник тарбия бериш.

Мавзунинг ривожлантирувчи мақсади: ўқувчиларнинг қовоқдошлар оиласи вакилларининг табиатда, инсонлар ҳаётидаги аҳамияти тўғрисидаги билимлар муштараклигида бу оиллага мансуб ёввойи ва маданий ўсимликларни таниш, уларни экиш, парваришlash каби хусусиятларини ривожлантириш кўзда тутилади.

Мавзунинг ўрганиш методлари: суҳбат, мулоқат, хикоя, кўргазмали

Дарсни жиҳозлари: қовун, бодринг, тарвуз мевалари, “Қовоқдошлар оиласи”га мансуб ўсимликларнинг расмлари, жадваллари, гербарийлари, мавзуга оид тақдимот.

Дарснинг бориши.

I. Ташкилий қисм. Саломлашиш, тарбия ишлари тўғрисида суҳбатлашиш, йўқлама қилиш.

II Ўтган мавзу бўйича ўқувчиларнинг билимини тест топшириқлари ёрдамида аниқлаш.

III. Ўқувчиларга янги дарс мавзуси, мақсадини тушунтириш, уларнинг фаолиятини ўқув топшириқларини бажаришга йўллаш.

III. Янги мавзу баёни.

Мавзунинг бошланишида қовоқдошлар оиласига қандай ўсимликлар кириши тўғрисида ўқувчилар билан суҳбат ўтказилади. Ҳамда суҳбат давомида дарс учун тайёрланган манбалардан фойдаланиб Қовоқдошлар оиласининг ўзига хос тузилиши бўйича ўқувчиларнинг мустақил фикрлари, тингланиб ўқитувчи уларга қисқа қўшимчалар киритгач янги мавзунини эълон

килади. Мавзунинг ўрганишнинг мақсад ва вазифалари билан таништиради. Сўнгра қовоқдошлар оиласига қисқа тавсиф бериб, оиланинг тузилиш хусусиятлари тўғрисидаги дарсликдаги материалларни тақдимот асосида баён қилади.

Ўқитувчи оиланинг ёввойи вакилларига итқовун, сувқовун, тарвузпалак, тентакбодринг, маданий вакилларига эса, хандалак, қовун, тарвуз, бодринг, қовоқ, ошқовоқ каби ўсимликлар киришини тушунтиради.

Дарслик мавзусида қовоқдошларнинг тузилиши хусусиятлари-гуллари, меваларининг тузилишлари ҳақидаги материаллар берилган. Қовоқдошларнинг турли вакиллариининг инсонлар ҳаётидаги аҳамияти масаласи кўрсатилмаган. Шу сабабли мавзуни қўшимча адабиётлар билан ўрганиш зарурияти туғилади. Айниқса мавзудаги қовоқдошларнинг турли вакиллари тўғрисида бадиий адабиёт материалларидан фойдаланиш ўқувчиларнинг дарсга бўлган фаолликларини тубдан ўзгартириб юборади. Ўқитувчи дастлаб ўқувчиларга қовоқдошлар оиласининг вакил-хандалак, унинг хиллари, шифобахшлиги, мазалилиги тўйимлилиги тўғрисида сўзлаб Ўзбекистон халқ шоири Миртемирнинг “Хандалак” деб номланган куйидаги шеърини ифодали ўқиб беради.

Полизда хандалак ҳиди анқийди,	Хандалак узаман муздек ва ёрқин,
Ўқарик бўйида сахар уйғонсам.	Беқасам хандалак –Чинор хандалак.
Атир оғушида одам балқийди,	Қўлимда ловулар гўёки ёлқин,
Ҳаво эликсирдай, қанийди қонсам	Қуймадек бежирим, ифор хандалак.

Қовун ҳам қовоқдошлар оиласининг маданий вакилларидадан бўлиб мазалилиги билан бирга, шифобахш эканлиги айтилади. Ўқувчилардан қовуннинг қандай навларини билишлари сўралади. Сўнгра қовун навларни акс эттирувчи расмлардан фойдаланиб Ўзбекистонда етиштирилаётган қовун навлари ҳақида материаллар баён қилинганч шоир ва ёзувчиларимиз ўз ижодларида қовун ҳақида шеърлар, ҳикоялар, эртак ва топишмоқлар яратганликлари, мисол сифатида Зафар Исомиддиновнинг “Қовун сайли” шеъри ўқилади.

Нор олдинга ўтволган,
Қўлга пичоқ тутволган.
Бизга қараб қўяди,
Яна қовун сўяди.

Танлашни у болайди,
Юз-кўзни тер қоплайди.
Жўяклар қатор-қатор
“Тағинми?” сўради Нор.

Эрназар Рўзиматовнинг “Полизда” шеърида ҳам қовоқдошлар оиласини вакилларига бағишланган.

Кетмон олиб қўлимга,
Сув тарадим полизга.
Илдиздан шарбат бўлиб
Берар қовун, тарвузга.

Хадемайин ҳандалак
Далага бўй таратар.
Қора –қошу чурваклар
Қўй бошидек бўб ётар.

Қовоқдошлар оиласининг яна бир вакили тарвуз мазали, фойдали ўсимлик эканлиги, тарвуз тўғрисида шоирларимиз жуда кўп шеър, ҳикоя, эртақ, топишмоқлар ёзишганлиги билдирилиб Ҳабиб Раҳматнинг “Кетиб қолган” шеъри ўқилади.

-Шундоқ каттакон тарвуз
Бемаза чиқди эссиз.
-Увол бўлди, -деб Қуддус

Шапиллатар тилини.
-Туравериб сотилмай,
Кетиб қолган ширини.

Ҳабиб Раҳматни “Тарвуз пишди” шеърини ҳам маҳорат билан содда ёзган.

Тўнғиз кирди полизга,
Кўзи тушди тарвузга.
Кўрсаки катта-катта,
Ўртасин ёрди шатта.

Қараса, қизил экан,
Еб кўрса, асал экан.
Сакраб ҳур-хурга тушди,
Жар солди: -Тарвуз пишди!

Атоқли шоиримиз академик Ғофур Ғулом тарвуз тўғрисида қуйидаги топишмоқни ёзганлиги билдирилади.

Тўни силлиқ, туки йўқ,
Ичи қизил кўки йўқ,
Уни чўқимас чумчуқ
Ёки:

Бу, нима, қизим, Қундуз?
-Буми дадажон (тарвуз).

Кўк беқасам тўни бор,
Ичим баҳмал лолазор.

Мазали ширин, гўё қанд,
Мени еган тортмас дард.
(Тарвуз).

Сўнгра ўқувчиларга ошқовокнинг жуда фойдали ўсимлик эканлиги, унинг уруғида 50% гача овқатга ишлатиладиган ёғлар борлиги, ундан табобатда кенг фойдаланилиши, ошқовок уруғи ёш болалар ичакларидаги текинхўр чувалчанглари туширишда яхши дори сифатида халқ табобатида ишлатилиши тўғрисида маълумотлар берилади. Ошқовокни фойдали хусусияти тўғрисида берилган илмий ва тиббий маълумотларга асосан, бу ўсимликнинг шарбати органик кислоталар, витаминлар, коротин моддаларга бой эканлиги, бу моддалар терида ижобий таъсир кўрсатиб, тери яллиғланишини олдини олиши, кўз ўткирлигини ошириши каби хусусиятлари билан таништирилади.

Биология таълимини ўрганишда бадиий адабиёт материалларидан фойдаланиш дарс самарадорлигини кескин ошириб компетентиявий ёндашув асосида ўқувчиларнинг мавзуни ўрганишга бўлган қизиқишларни кучайтиради, шунингдек уларни бадиий адабиёт ўқишга бўлган истакларини ривожланишига хизмат қилади.

Ундан ташқари, ўқитувчи ўқувчиларга қовун, тарвуз, хандалак, бодринг ўсимликларига атаб уйларида кичик хикоя, шеърлар ёзиб келишни топширади. Бу эса ўқувчиларнинг дарс материалларини янада пухта ўзлаштиришларига, келгуси мавзулардаги ўрганиладиган ўсимликларнинг тузилишлари, аҳамиятларига атаб хикоячалар, шеърлар ёзиб келишларига, китоб ўқишга ундайди.

Адабиётлар :

1. У. Пратов, А. Тўхтаев, Ф. Азимова. Ботаника, 6 синф учун дарслик. Тошкент, “Ўзбекистон” 2013
2. Ж.О. Толипова, А.С. Тўхтаев, Ў. Пратов, Т. Норбобоева. Ботаника. Ўқитиш методикаси Тошкент, “Ўзбекистон” 2003
3. Миртемирнинг хандалак шеъри. 7-синф адабиёт китоби
4. Ш.Саъдулла. Қовун сайли ҳикоя. 3-синф ўқиш китобидан. Тошкент 2010 й.
5. Гурвак қовун (болалар ўйини) Э.Рўзиматов. Пахта қўшиғи. Тошкент -1985 й.
6. Шахзода Бўронованинг қовун сайли шеъри. Гўзал бир дунё шеърлар тўплами. Тошкент -1994 й.